

Ўзбекистонда Ўқувчилар Орасида Жиноятчилик Профилактикасининг Айрим Ўзига Хос Жиҳатлари

Ғ. С. Усанов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан мамлакатимизда ўқувчи-ёшлар орасида жиноятларнинг барвақт олдини олиш, уларни маънавий дунёқарашини бойитиш ҳамда ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада 2017 йилдан буён ўқувчи-ёшлар ўртасида жиноятчилик, халқаро терроризм, диний экстремизм, ёт ғоялар тарқалиши каби хавф-хатар ва таҳдидларнинг олдини олиш ва чек қўйишга доир кескин чора-тадбирлар кўриш лозимлиги белгилаб берилди (1).

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуни асосида қуйидаги масъул идоралар учун ўқувчиларнинг асосий қисмини ташкил этаётган вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш борасидаги вазифалар белгиланди.

Жумладан, болалар масалалари бўйича комиссиялар, ички ишлар органлари, таълимни бошқариш органлари ва таълим муассасалари, васийлик ва ҳомийлик органлари, соғлиқни сақлашни бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари, меҳнат органлари, Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари (2).

Шунингдек, мазкур фаолиятнинг асосий тури сифатида “якка тартибдаги профилактика иши” этиб белгиланиб, уни амалга ошириш учун ҳар бир шаҳар-туманларда ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ишлари бўйича инспектори лавозимлари мавжуд.

Улар томонидан якка тартибдаги профилактика иши олиб борилиши лозим бўлган вояга етмаганлар профилактик ҳисобга олинади ва улар томонидан ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этилмаслигини таъминлашга қаратилган профилактик чора-тадбирлар амалга оширилади.

Бунда, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаган билан якка тартибдаги профилактика иши унинг шахси ва ён-атрофидагиларнинг ўзига хос хусусиятлари, содир этилган ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг сабаблари, оилавий тарбия шароитлари каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилади.

Агар, олиб борилган профилактик тадбирлар давомида вояга етмаган бола томонидан ҳуқуқбузарлик содир этиши билан боғлиқ хавф-хатарларга барҳам берилмаса ёки ҳуқуқбузарликка олиб келиши мумкин бўлган қуйидаги сабаблар аниқланган тақдирда уни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштириш мумкин.

Хусусан:

- ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар назоратсиз ва қаровисиз қолган;
- ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларда яшаётган ҳамда давлат ва жамоатчилик ёрдамига муҳтож бўлган;
- ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларини, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун таълим муассасаларини ёхуд бошқа болалар муассасаларини ўзбошимчалик билан тарк этганлар;

- ота-онаси қармоғидан маҳрум бўлган қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ёшда бўлганлар;
- ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган ёхуд руҳий ҳолатининг бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етишга қодир бўлмаганлар, агар вояга етмаганларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилишни таъминлаш ёки улар томонидан такроран ижтимоий хавфли қилмишлар содир этилишининг олдини олиш зарур бўлса, шунингдек, вояга етмаганларнинг шахси аниқланмаган ёхуд унинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса;
- маъмурий жавобгарликни келтириб чиқарадиган ҳуқуқбузарликларни содир этганлар, агар уларнинг шахси аниқланмаган бўлса ёхуд уларнинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ҳуқуқбузарликлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса (3).

Марказларга болалар фақат суднинг тегишли ажрими асосида, агар судда ушбу масалани кўриб чиқиш учун имконият бўлмаса (тунги вақтда, дам олиш куни каби) болалар марказларга ички ишлар органларининг мансабдор шахси томонидан прокурорни хабардор қилиб, вақтинча жойлаштириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур тизим асосан вояга етмаганларга таъсир қилиши мумкин бўлган салбий омилларга барҳам беришга қаратилган.

Шуни алоҳида айтиш лозимки, айрим олимларнинг фикрича вояга етмаган болалар, айниқса мактаб ўқувчилари орасида жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содир этилишининг ўзига хос сабаблари мавжуд.

Мисол учун, Е.О.Филипповага кўра вояга етмаганлар жиноятчилиги тушунчасини тор ва кенг маънода тушуниш мумкин. Тор маънода вояга етмаганлар жиноятчилиги 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган шахслар томонидан содир этилган жиноятлардир. Кенг маънода эса вояга етмаганлар жиноятчилиги ривожланиш ва ҳолати бўйича ўзига хос сифат ва миқдор кўрсаткичларига, шунингдек эгоцентрик мотив ва нобарқарор психикага эга жиноятчи шахси томонидан содир этиладиган жиноятчиликнинг мустақил туридир (4)

К.А.Кунаш эса вояга етмаганлар жиноятчилиги тарихан шаклланган, салбий, ижтимоий хавфли, нисбатан оммавий, барқарор, ижтимоий ва ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, маълум бир ҳудудда ва муайян вақтда вояга етиш ешига етмаган шахслар томонидан содир этилган жиноят қонунчилигини бузувчи ҳуқуқбузарликларнинг тизими сифатида таърифлайди (5).

Кўриниб турибдики, вояга етмаганлар жиноятчилигини нафақат ижтимоий таъсири остида содир этилган қилмиш сифатида, балки психологик нуқтаи-назарда олдиндан тайёргарлик кўрилган, ўзини жиноий олам билан тенглаштирилган ҳаракат сифатида ҳам баҳолаш мумкин.

Деликвентлик ҳулқ-атворнинг социологик концепциялари вакиллари (А.Кетле, Э.Дюркгейм, Г.Тард, Л.Леви-Брюль ва бошқ.) эътиборни жиноят оламида шахсининг ҳулқини аниқловчи ва унга таъсир этувчи ижтимоий ва маданий омилларга қаратишади.

Бу эса, боланинг психологик нуқтаи-назаридан жиноятчи сифатида шаклланишига атрофда бўлган жамият катта роль ўйнаши мумкинлиги ҳақида хулоса қилиши мумкин.

Мисол учун, С.А.Беличаеванинг фикрича бола онтогонистик ривожланиш жараёнида унинг организми ва психикаси ривожланишида машаққатли сифатлар билан тавсифланувчи инқироз даврини бошдан кечиради (6).

Мазкур фикр ҳуқуқбузарлик ёки жиноят йўлига ўтган болаларга узоқ вақт давомида қилинган психологик омилларни нафақат унинг оиласида, балки кўп вақт ўтказилаётган

мактаб, синф каби ўсмирларни битта мақсадда бирлаштирувчи жамоаларда ҳам аниқлаш ва бартараф этиш муҳим эканлигидан далолат беради.

Шунинг учун ҳам, Ўзбекистонда илк бор 2021 йилда мактабларда болалар орасида салбий хулқ-атвори аниқлаш ва психологик ёрдам кўрсатиш орқали улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш бўйича ўзига хос тизим яратилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5050-сон қарори билан таълим тизимида фаолият юритган педагог-психологлар ҳисобидан ички ишлар органларида инспектор-психолог лавозимлари жорий этилди (7).

Бундан асосий мақсад, ўқувчилар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноят ёки ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини аниқлаш ва уларни вояга етмаган, унинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар, бошқа шахслар билан профилактика суҳбатлари ўтказиш орқали бартараф этишга қаратилган.

Мазкур мақсадга эришиш учун инспектор-психологлар мактабларда психологик муҳитни яхшилаш, ўқувчилар орасида жиноятчиликка нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш, муаммоли ўқувчиларнинг уйларида бориб, ота-оналари иштирокида манзилли профилактик ишларни ўтказиш билан шуғулланиши бошлади.

Инспектор-психологлар фаолияти йўлга қўйилганидан сўнг, мактабларда хулқ-атвори салбий томонга ўзгариб бораётган болалар билан индивидуал тарзда профилактик ишлар ўтказилиши бошланди, бу борада мактабда ўзининг ёмон хулқ-атвори билан бошқа ўқувчиларга салбий ўрнак бўлаётган болаларни аниқлаб, улар билан манзилли профилактик ишларни олиб боришга қаратилди.

Лекин, мактаб ўқувчилари томонидан ҳануз тартибузарлик ва қоидабузарлик ҳолатлари давом этаётганлиги бу борадаги ишларни янада жадаллаштириш лозимлигидан далолат беради.

Шунинг учун, 2023 йилдан бошлаб, инспектор-психологлар лавозимлари ички ишлар органлари таркибидан чиқарилиб, Миллий гвардияга ўтказилди ва уларнинг зиммасига салбий хулқ-атвори бўлган болаларни кўпроқ ватанпарварлик тадбирларга жалб этиш, уларни спорт билан шуғулланишига қизиқтириш орқали соғлом турмуш тарзини тарғиб этишга қаратилди.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунга келиб Ўзбекистонда мактаб ўқувчилари томонидан дарсларга қатнашмаслик сабабларини жойида ўрганиб, уларни бартараф этиш, бу борада, мактаб, маҳалла ва оилалар билан яқиндан суҳбатлашиб, болаларни жиноят, ҳуқуқбузарлик ёки ёт ғояларга эргашаётган шахсларга нисбатан қонуний чораларни муросасиз кўриш, болаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш орқали ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилигининг барвақт олдини олиш бўйича ўзига хос тизим яратилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Электрон манбаа: <https://president.uz/uz/lists/view/931>
2. Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 39-сон, 341-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 490-сон қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.08.2021 й., 09/21/490/0753-сон.

4. Филиппова Е.О. Противодействие преступности несовершеннолетних в Российской Федерации на современном этапе // *Matters of Russian and International Law*, 2016. №1 – С.38.
5. Кунаш К.А. Зарубежный опыт в области профилактики преступности несовершеннолетних (на примере США) // *Технологическое образование и устойчивое развитие региона*, 2012. №1 (8). – С. 250-252.
6. Беличаева С.А. Характеристика современного состояния проблем девиантного поведения несовершеннолетних и пути ее решения. – М., 1995. – С. 91-95.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5050-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон.